

A Morte e a Alma no Judaísmo do Segundo Templo: Divergências Teológicas e Influências Helenísticas

Luiz Augusto Devai

2025

Abstract

This article aims to analyze the concept of the afterlife in Jewish sects during the early years of the Common Era. It explores the ideological differences between Pharisees, Sadducees, Essenes, and Zealots, and how Hellenistic influences transformed the traditional Mosaic view of death and the soul. Based on primary sources, such as Flavius Josephus, and contemporary authors, the article highlights the impact of these religious divergences on Jewish society, politics, economy, and culture. The study also reflects on how these historical elements parallel current social divisions, emphasizing the dangers of ideological fanaticism and the importance of respecting divergent perspectives.

Keywords: Judaism, Afterlife, Jewish Sects, Hellenism, Common Era.

Resumo

O presente artigo analisa o conceito de pós-morte nas seitas judaicas dos primeiros anos da Era Comum, explorando as diferenças ideológicas entre fariseus, saduceus, essênios e zelotes, e como a influência helenística transformou a visão tradicional mosaica sobre a morte e a alma. Utilizando fontes primárias, como Flávio Josefo, e autores contemporâneos, o estudo destaca o impacto dessas divergências religiosas na sociedade judaica, política, economia e cultura. Reflete-se também sobre como esses elementos históricos se assemelham às divisões sociais atuais, enfatizando os perigos do fanatismo ideológico e a importância do respeito às perspectivas divergentes.

Palavras-chave: Judaísmo, Pós-morte, Seitas Judaicas, Helenismo, Era Comum.

1. INTRODUÇÃO

Nos primeiros anos da Era comum no calendário gregoriano, tempo esse também chamado de período do segundo templo pelo povo judeu, existia uma divisão de pensamento na sociedade judaica residente nas mediações de Jerusalém, oriente médio, essas diferenças levaram a algumas divisões que Joséfo (2003, p. 307), aplicou à três seitas, relativas às ações humanas. A primeira dos Fariseus; a segunda dos Saduceus e a terceira dos Essênios.

Cada seita era inserida dentro da sociedade judaica com suas especificidades e pensamentos próprios compondo esse único povo que se fracionava em ideologias religiosas que regiam sua sociedade, sua política, economia e cultura; um desses pontos destoantes era o pensamento de pós morte, basicamente o que ocorria com o ser humano depois de dar seu último suspiro nesta terra e assim descer a sepultura sem mais apresentar vida em seu corpo orgânico. Objetiva-se nesse artigo compreender as diferenças entre estas seitas e principalmente a diferença de pensamento de pós morte, e como isso influenciava todas as outras esferas sociais alicerçadas em sua base religiosa de legislação e conduta sociopolítica.

As seitas dominavam, em maior ou em menor volume em suas atribuições todas as atividades desse povo, que apesar de estarem sendo governados pelos romanos nesse recorte temporal, tinham sua autonomia política, cultural, econômica e religiosa, essa última, regendo todas as outras como base de uma nação teocrática tendo uma influência maior sobre todos os outros pilares sociais. Essas seitas influenciavam em todos os aspectos e a todos os judeus, tendo por base as doutrinas da Torah, livro de leis deste povo. Ordenanças orais e tradicionais compunham toda lei passada desde seus patriarcas saídos do cativeiro egípcio em 1525 a.C. a 1512 a.C. Pode-se ver a aplicação delas na passagem do Evangelho de Marcos (cap 7, escrito entre 64 d.C. e 70 d.C.), “Porque os fariseus, e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes;”

As seitas, ainda tinham seus núcleos de influência bem divididos e definidos de forma natural, uma vez que cada uma focava-se em seus interesses na sociedade de formas específicas, seguindo determinados padrões de atribuição.

O artigo usará uma metodologia Bibliográfica tendo como centro da pesquisa o acervo do Historiador Judeu Flavio Josefo e contando também com as contribuições de outros autores que discorreram sobre esta sociedade e suas especificidades. Objetiva-se deixar claro as diferenças no modo de pensar das seitas, seu surgimento em decorrência dos conflitos com outros povos, a influência externa no modo de pensar de cada uma, as relações delas com a sociedade e sua influência ao povo judeu em sua totalidade, enfatizando a diferença em um modo de pensar específico que é o pensamento de pós morte que mudou seu conceito através do surgimento das seitas descritas aqui e suas influências sofridas de povos circunvizinhos com outras ideologias e conceitos religiosos que sincretizaram naturalmente suas ideologias na medida que mantinham contato, sejam em guerras ou acordos de convivência e interesses diversos, trazendo pensamentos que amalgamados ao pensamento judeu, trouxeram mudanças com o surgimento de novos pontos de vistas ideológicos dentro do conceito religioso que até então seguia somente uma linha de pensamento, ocorrendo inclusive o surgimento das seitas citadas aqui como decorrência da diferença de pensamentos não só do pós morte mas de outros interesses religiosos, políticos e econômicos.

2. CARACTERÍSTICAS SOCIOPOLÍTICAS, IDEOLÓGICAS E RELIGIOSAS DAS SEITAS JUDAICAS NOS PRIMEIROS ANOS DA ERA COMUM.

Antes de considerar a posição ideológica final do pensamento de pós morte das seitas judaicas e suas diferenças no período abordado no artigo, propõe-se uma retrospectiva mais antiga do surgimento dessas seitas e o pensamento original desse povo hebreu mais tarde conhecido como judeu, de acordo com Elizangela A. Soares

...no período do Primeiro Templo ou judaísmo pré-exílico não identificamos uma expectativa de julgamento e de recompensas depois da morte (como no Egito, por exemplo, mas apenas a ideia de um sono eterno compartilhado por todo tipo de pessoa, num lugar comum, abaixo da terra, sem atrativos. A ideia básica é que a morte marca o fim de um ser histórico e relacional. (SOARES, 2006, P. 44)

O povo Judeu que de acordo com a bíblia surge do patriarca Abraão, e tem sua história marcada por várias passagens desde o período de cativo egípcio (em 1525 a.C. a 1512 a.C.), divisão das tribos em dois reinos depois da morte do rei Salomão (930 AC), exílio assírio ao reino do norte e exílio Babilônico ao reino do sul (607 a.C a 537 a.C), este último marcando a destruição do primeiro templo, e o pós exílio babilônico e construção do segundo templo, que se estende até o recorte temporal que o artigo engloba.

O período do primeiro templo, antes das divisões territoriais e exílios, obtinha seu pensamento de pós morte de forma unificado e compreendido em comum onde não existe espaço para as noções de céu, inferno e imortalidade da alma, uma vez que ainda não existia as divisões de seitas que vão surgir posteriormente, Soares (2006) citando Segal e Tabor escreve:

Como parece ser concordado por boa parte dos estudiosos, tratando-se do destino do morto, nos textos mais antigos da Bíblia Hebraica no existem noções de céu e inferno, nenhum julgamento obvio e punição para os pecadores, nem recompensas para os virtuosos. Em James D. Tabor, a morte é o grande nivelador. Mesmo o mais famoso termo para a morada dos mortos na bíblia, Gí HinnÛm ou Gí Ben-HinnÛn (Geena), no período do Primeiro Templo não está associado com inferno ou pós-morte, mas a um espaço geográfico específico na terra, literalmente o Vale de Hinom. Sua associação com um lugar de punição e sofrimento só virá muito mais tarde. O destino dos mortos, quer tivessem sido justos ou maus enquanto vivos, era um só o Sheol, palavra de etimologia incerta, mas normalmente traduzida por sepultura, cova e correlatos. Entretanto, há quem veja no Sheol um tipo de lugar de punição. (SOARES, 2006, P. 37, citando TABOR, James D. *What the Bible Says about Death, Afterlife, and the Future*. (www.religiousstudies.uncc.edu/jdtabor/future.html). SEGAL, p. 135.)

O livro bíblico de Eclesiastes aceitado como sendo de autoria do rei Salomão, expressa a ideologia de pós morte onde não existe imortalidade da alma ou que essa exista sem a necessidade de um corpo orgânico. “Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento.” Eclesiastes 9:5

Durante o período da revolta dos Macabeus, onde tiveram acordos com outros povos na vitória contra os Selêucidas, como por exemplo o apoio romano na liga judaica de 161 a.C. influencias ideológicas principalmente o pensamento de pós morte, são

inseridas na cultura judaica, a formação das seitas que sucedem após esse período, é a conclusão do sincretismo que ocorreu com esses povos, não somente romanos e judeus, mas, também podemos considerar influências sírias e orientais dentro do pensamento religioso que foi sendo modificado na medida que o tempo e a cultura vão sendo construída nas gerações posteriores de judeus.

Naquele tempo Roma se relacionou com os judeus, o povo de Deus, pela famosa Liga Judaica, de 161 a.C. (Ver 1 Macabeus 8; Flávio Josefo Antiquidades Judaicas, livro 12, cap. 10, sec. 6; Humphrey Prideaux, The Old and New Testament Connected in the History of the Jews, vol. 2, p. 166). Mas sete anos antes disso, a saber, em 168 a.C., Roma tinha conquistado a Macedônia e tornado esse país uma parte de seu império. Roma é, pois introduzida nas profecias precisamente quando, depois de vencer o chifre macedônico do bode, sai para novas conquistas em outras direções. Por isso, ao profeta parecia sair de um dos chifres do bode. SMITH, Urias. 1979

Essa influência externa que alguns autores como César Motta Rios, escreve como Judaísmo Helenístico, modifica o pensamento antigo do povo judeu agora já fracionado em seitas, as três seitas como citado e uma “quarta” surgida a partir de Judas Macabeus que Josefo (Guerra dos Judeus Contra os Romanos, livro segundo cap 12), descreve como a dos Zelotes, grupo esse que sempre demonstrou em suas atitudes eximia doutrinação militar e respostas bélicas a toda defesa de seus pensamentos, usando de artimanhas como revoltas, ataques e represálias a liderança da época.

Com o avançar do tempo e a formação cultural do povo judeu sendo agora dividido nas seitas chegamos ao período que irá ser analisado, qual diferenças encontra-se nessas seitas, principalmente o pensamento de pós morte e como isso de certa forma reflete a sociedade e seu *status quo*. Rios Citando Gruen e Goldstein diz:

No imaginário de muitos, a rebelião dos macabeus, sobretudo por sua apresentação em 2 Macabeus, é prova de que os judeus da Judeia resistiram ao helenismo. Esse entendimento não é completamente acertado. Primeiro, deve-se considerar que o próprio texto indica a adesão de muitos judeus ao modo de vida helênico. Ademais, quando enfatiza forte oposição por parte de um grupo, a dimensão retórica do texto pode levar a

conclusões apressadas. Ao que parece, o real motivo de insatisfação e do levante não foi simplesmente a chegada da cultura helenística, mas o abandono da observância da Torah (GRUEN, 1998, 239, Goiânia, v. 15, n. 2, p. 234-248, jul./dez. 2017. p. 29). Tanto é assim que, após o surpreendente êxito militar, os hasmoneus se mostram prontos a adotar diversos aspectos do helenismo (GRUEN, 1998, p. 33-39; GOLDSTEIN, 1981, p. 75-81). A Torah, mesmo quando observada de modo piedoso, deixa espaço para muita interação e envolvimento com o helenismo (GOLDSTEIN, 1981, p. 66-67).

Dentre os resultados das influências, podemos perceber a mudança do pensamento de pós morte entre as seitas surgidas e não mais uma hegemonia de pensamento, encontrada nos antigos judeus.

Nas seitas surgidas, encontramos a dos fariseus que eram os que mais se envolviam com a camada mais baixa da sociedade, eles prevaleciam nos ensinamentos e pregações públicas, tinham um pensamento de que a alma é imortal e poderia subsistir sem a necessidade de um corpo orgânico, inclusive raciocinando e sendo julgada em um plano etéreo e diferente do nosso em um pós morte. Seus ensinamentos eram difundidos entre a maioria da sociedade e eram respeitados como líderes das sinagogas, exercendo influência em todo o povo e na economia, política, cultura. Todos os pilares sociais tinham como premissa e eram regidos pela ideologia religiosa uma vez que os fariseus também eram os administradores públicos, legisladores e juizes do povo, lembrando que mesmo com o domínio romano, os judeus tinham independência em suas leis e religião, e quem regia essa administração eram os fariseus.

A maneira de viver dos fariseus não era nem mole nem cheia de delícias; era simples. Eles se apegam obstinadamente ao que se persuadem dever abraçar. [...] Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem, todavia, tirar ao homem o poder de nele consentir; de sorte que, tudo sendo feito por ordem de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade entregarmo-nos à virtude ou ao vício. Eles julgam que as almas são imortais, que são julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste, viciosas ou virtuosas; que umas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida e que outras retornam a esta. Eles granjearam, por essa crença, tão grande autoridade entre o povo, que segue os seus sentimentos em tudo o que se refere ao culto de Deus e às orações solenes que lhe são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de sua maneira de viver e de seus discursos. (JOSEFO, 2003, p. 416). [...] os fariseus são tidos como os mais perfeitos conhecedores de nossas leis e de nossas cerimônias. O principal artigo de sua crença é tudo atribuir a Deus e ao destino; entretanto, na maior parte das coisas, depende de nós fazer o bem ou o mal, embora o destino possa ajudar-nos muito. Eles dizem também que as almas são imortais; que as dos justos passam depois desta

vida a outro corpo e que as dos maus sofrem tormentos que duram para sempre. (JOSEFO, 2003, p. 556)

Podemos perceber que no pensamento fariseu, a mudança de conceito de pós morte em relação aos escritos antigos já se destaca, e encontra-se uma proximidade maior com o pensamento grego e egípcio, que ao pensamento estrito Mosaico (Moisés, autor do pentateuco/Torah). Para os fariseus o conceito de mortalidade da alma já não existe mais, dando lugar a imortalidade da alma e reencarnação, passando inclusive a ensinar isso ao povo judeu e as próximas gerações de sacerdotes como verdade absoluta de conceito, eliminando o pensamento Mosaico e mesmo dizendo seguir estritamente as leis Mosaicas, ensinavam e acreditavam em um conceito helenizado dentre um dos pontos fundamentais de sua fé, o pós morte.

Os saduceus eram em menor número que os fariseus e pode-se dizer que eles eram a aristocracia dentre as seitas, eram os que possuíam mais recursos materiais e os postos mais altos na hierarquia político/religiosa desse povo, eram o partido dominante da sociedade, mas não faziam questão de se ligar as castas mais baixas nem para o ensinamento nem para administração pública mesmo muitas vezes exercendo cargos de destaque no sinédrio, função essa já descrita e praticada mais ativamente pelos fariseus. Existia uma controvérsia entre o partido fariseu e saduceu e sempre se encontravam em antagonismo social se opondo a pontos divergentes, entre eles o pensamento de pós morte. A bíblia cita no livro de Atos, escrito por Lucas, um médico grego, que, “Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito; mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa.” Atos 23:8.

Josefo também escreve sobre o pensamento de pós morte dos saduceus:

A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos; que a única coisa que nós somos obrigados a fazer é observar a lei é um ato de virtude não querer exceder em sabedoria aos que no-la ensinam. Os desta seita são em pequeno número, mas é composta de pessoas da mais alta condição. Nada se faz, quase que sempre segundo seu parecer, porque quando eles são elevados aos cargos contra sua vontade e às honras, eles são obrigados a se conformar com o proceder dos fariseus, pois que o povo não permitiria que se opusessem aos mesmos. (JOSEFO, 2003, p. 416). Os saduceus, ao contrário, negam absolutamente o destino e creem que, como Deus é incapaz de fazer o mal, Ele não se incomoda com o que os homens

fazem. Dizem que está em nós fazer o bem ou o mal, segundo nossa vontade nos leva a um ou a outro e as almas não são nem castigadas nem recompensadas num outro mundo. Enquanto os fariseus são sociáveis e vivem em amizade uns com os outros, os saduceus são naturalmente rudes e vivem mesmo grosseiramente entre si, como se fossem estrangeiros. (JOSEFO,2003, p. 556).

Repara-se já uma proximidade com o pensamento antigo dos hebreus patriarcas, onde a alma é mortal e impedida de raciocínio sem seu corpo orgânico, mantendo assim sua ideologia sem a influência externa e fiel aos preceitos dos antigos patriarcas como Abraão, Moises, Salomão, Ezequiel, Isaias etc. E pelo fato dessa seita ser a única que manteve esse tipo de pensamento de mortalidade da alma com o corpo e se negava a se ligar com as camadas mais baixas até mesmo para o ensino, deixando essa responsabilidade a critério fariseu, essa ideologia foi se perdendo até o fim da seita dos saduceus que não tiveram sucessores que transmitissem seus ensinamentos as gerações posteriores. Com a extinção desse partido na queda de Jerusalém em 70 d.C. que marcou o fim do segundo templo, José Nazeu Campelo Filho citando SHUBERT diz:

De acordo com Schubert, os saduceus formaram um importante partido religioso no tempo de Jesus, embora saibamos pouco sobre eles, podemos afirmar que sua decadência está relacionada com a destruição do Templo, fato motivador de que esse grupo não “tiveram seguidores que transmitissem as suas concepções às gerações posteriores” (FILHO, 2018, P.34; SHUBERT, 1979, p. 53).

Os essênios creem na imortalidade da alma e que desprovidas de corpo vão para outro plano e seguem em uma vida pós morte recebendo recompensas ou punições dados como resultados da vida que tiveram nessa vida.

Os essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem exceção, à providência de Deus. Creem que as almas são imortais, acham que se deve fazer todo o possível para praticar a justiça e se contentam em enviar as suas ofertas ao templo, sem lá ir fazer os sacrifícios, porque eles o fazem em particular, com cerimônias ainda maiores. [...] o seu número é de mais de quatro mil. [...] essa maneira de viver é quase igual à dos que chamamos *plistes* e vivem entre os dácios. (JOSEFO, 2003, p. 416). Desprezam os males da terra, vencem os tormentos com a constância e preferem a morte à vida, quando o motivo é honroso. A guerra que travamos contra os romanos fez ver de mil modos que sua coragem é invencível. Eles sofreram o ferro e o fogo, tiveram quebrados todos os ossos, mas não disseram uma palavra [...] numa região onde não há chuva, nem neve, nem

calor excessivo; mas um doce zéfiro a faz sempre agradável; e que, ao contrário, as almas dos maus, têm por morada lugares gelados, agitados por contínuas tempestades, onde eles gemem eternamente em sofrimentos infinitos. É assim, parece-me, que os gregos querem que seus heróis, aos quais dão o nome de semideuses, morram nas ilhas a que chamam de felizes e as almas dos ímpios estejam sempre atormentadas no inferno, como eles dizem, de Sísifo, Tântalo, Ixion e Esses mesmos essênios julgam que as almas são criadas imortais, para se darem à virtude e se afastarem do vício; que os bons se tornam melhores nesta vida pela esperança de serem felizes depois da morte e que os maus, que imaginam poder esconder neste mundo suas más ações, por isso, são castigadas com tormentos eternos. Tais os seus sentimentos com relação à excelência da alma, dos quais não se afastam uma vez persuadidos. [...]. (JOSEFO, 2003, p. 555-556).

Um ponto interessante a se destacar é a inconsistência aparentemente contraditória das seitas em suas fontes primárias de conceituação doutrinária, onde todas buscavam primeiramente suas doutrinas, pelo menos de forma pública, na Torah e nos escritos dos reis e profetas do seu passado, mas se a fonte é a mesma por que existia diferença? Isso nos leva a aceitarmos influências de povos externos nas concepções transformadas de suas doutrinas, uma vez que pensamentos como dos fariseus e essênios por exemplo se assemelham mais com o pensamento de pós morte grego que o pensamento judeu antigo descrito na Torah e encontrado na seita dos saduceus.

O fato é que existia uma diferença ideológica que não se baseava somente nas fontes que se declarava crer, trazendo resultados em todas camadas sociais e pilares sociais, como política e econômica uma vez que o pensamento teocrático regia todo nicho social. Uma vez não aceitando o pensamento predominante do sistema que governava, a tribalização em seitas foi o resultado, criando comunidades próprias e individuais, como falamos dos essênios e também citando agora os zelotes que também tinham uma forma de pensar única e se moviam como um movimento revolucionário religioso, político e cultural, marginalizado em relação as outras seitas que detinham o poder público, agiam em oposição a eles, e pensavam como os gregos em relação a imortalidade da alma, destacando mais uma vez a influência de povos exóticos na doutrina religiosa. Josefo cita dos zelotes e seu pensamento de pós morte:

Ao contrário, zombavam deles, sorriam e morriam alegremente, porque esperavam passar desta vida para a melhor acreditavam firmemente que, embora nosso corpo seja mortal e corruptível, nossas almas são imortais e incorruptíveis — de uma substância etérea, muito sutil, encerrada no corpo, como numa prisão, onde uma inclinação natural as atrai e retém — e que apenas se vêem livres destes laços carnis, que as prendem em dura escravidão, quando elevam-se ao ar e voam com alegria. Nisto estão de acordo com os gregos, que julgam que as almas felizes têm sua morada além do Oceano. (JOSEFO, Guerra dos Judeus Contra os Romanos cap12, p. 1104)

A relação intrínseca entre a helenização dos judeus e o surgimento das seitas é simbiótica, uma vez que todas participavam direta ou indiretamente das relações sociais, políticas, culturais e econômicas desse único povo. O reflexo disso na sociedade fica evidente nos conflitos civis que se seguiam através da interpretação que cada um dava em suas ideologias doutrinárias. Todos pilares sociais estavam de certa forma sendo conduzidos pelo modo de pensar religioso, a política tinha o pensamento na vinda do Messias que traria independência de Roma e riquezas infinitas ao povo escolhido, na economia se buscava o ganho material na venda de indulgências sacrificais exigidos na purificação dos pecados, a cultura toda construída na esperança de uma vida melhor no pós morte, menos os saduceus que pensavam diferentes no conceito de morte e se mantiveram fiéis aos ensinamentos dos patriarcas hebreus nesse ponto específico.

Conflitos revoltosos e assassinatos cometidos por ideologia própria imposta como verdade absoluta e perfeccionista acima de qualquer censura eram facilmente vistos nessa sociedade, encontramos esse fato inclusive na morte de Jesus, uma vez que foi morto com a acusação da quebra das leis da Torah, o pensamento doutrinário da maioria das seitas já não estavam mais baseadas na Torah e sim em leis de interpretações próprias, resultado das influências exóticas e interesses próprios dos líderes e o que levava os julgamentos não era mais a lei religiosa original.

Com a análise das citações e o discorrer da formação desse povo, fica claro o modo de pensar de cada seita e sua posição nas relações sociais que exerciam na formação do todo, a influência e impacto nas camadas mais baixas da sociedade e a formação cultural de todo o povo. Basicamente e observando objetivamente para a proposta do pensamento de pós morte, encontramos o pensamento fariseu, essencial e zelote baseado na imortalidade da alma e influenciado pelo helenismo e

outras ideologias exóticas e os saduceus, não crendo na imortalidade da alma e seguindo a primícia de seus patriarcas hebreus. Dois pontos antagônicos bem identificados entre as Seitas, um aceita a imortalidade da alma o outro aceita a mortalidade da alma.

3. METODOLOGIA

Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfico com a finalidade de analisar os pensamentos da sociedade judaica e suas divisões caracterizadas como seitas, aconteceu através de um estudo profundo da sociologia da época, partindo de uma revisão e comparação bibliográfica composta por autores que discorreram sobre o tema ou temas correlacionados, observando e descrevendo o modo de pensar e a mudança desse modo ao longo da formação das seitas, a visão de cada uma em relação ao objetivo principal que é o pensamento de pós morte e a sua posição de influência social dentro do recorte temporal proposto. Uma vez enxergando isso, nesta sociedade, pode-se trabalhar o exemplo empírico do reflexo deste pensamento na vida do povo estudado.

Para isso, a pesquisa foi baseada em estudos de autores, como por exemplo Flavio Josefo, citações bíblicas, James D. Tabor, Elizangela A. Soares, César Motta Rios entre outros autores que elaboraram trabalhos pertinentes ao assunto e um deles viveu nessa época como Flávio Josefo que era fariseu e escreveu sobre o modo de pensar e viver das seitas e de todo o povo judeu.

Partindo dos conceitos apresentados pelos autores em seus trabalhos, o artigo analisa o perfil destes pensamentos, buscando compreender toda a realidade social, seu pensamento e vida prática girando em torno de seus modos de pensar uma vez que essa sociedade era regida por pensamentos teocráticos tendo suas tomadas de decisão baseadas na doutrina religiosa.

Foi necessária uma pesquisa documental e bibliográfica de livros e artigos científicos onde em comparação uns com os outros, estima-se enxergar as diferenças dos pensamentos existentes nas seitas, sua formação, influência sofrida e exercida na

população, consequências dessas diferenças nos conflitos sociais e o que levou ao surgimento de pensamentos discordantes.

Como o pensamento destoante era refletido na formação legislativa e política da sociedade, conflitos que se tornaram revoltas e fanatizações que levaram a atitudes como assassinatos e represarias são um ponto a se considerar nas reflexões que o artigo traz como ferramenta para entender a sociedade em sua prática empírica e consequências de atos baseados em suas crenças e formação social diversificada.

O estudo tem caráter essencialmente bibliográfico, com ênfase na observação e estudo documental, ao mesmo tempo que é necessário o cruzamento dos levantamentos com toda a pesquisa encontrada, buscando deixar claro a diferença de pensamento das seitas que surgem através de influências e conflitos com povos circunvizinhos, como essas influências marcaram a formação das seitas e seus modos de pensar e como isso influenciou a formação social judaica, enfatizando o pensamento discrepante no pós morte e de onde veio cada influência que levou a modificações no decorrer da formação do povo e de cada seita.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos argumentos analisados, pode-se encontrar claramente a diferença de pensamento entre as seitas existentes fariseus, saduceus, essênios e zelotes, principalmente no objeto de estudo que é o pensamento de pós morte e sua diferença entre elas. Dado exposto com o apoio bibliográfico, podemos conceituar e problematizar os reflexos de tais diferenças em priori a do pensamento de pós morte, na política, economia e cultura, desse povo, uma vez que o conceito mais comum existente era da imortalidade da alma ensinado pelos fariseus a maioria do povo comum. O entendimento de que nessa vida poderíamos gerar em nossas atitudes causas e consequências para a “outra” vida depois da morte, faz toda diferença na estruturação social onde muitos regem sua vida pensando no pós morte, exemplo disso são os egípcios, que construíram as pirâmides somente por um único objetivo central, servir de sarcófago para os grandes Faraós e pessoas da aristocracia

egípcia que morriam. Esses reflexos atingem todas as camadas da nação na preocupação de possuir uma condição de aprovação e uma vida melhor no julgamento da alma em um segundo plano pós morte, a ideia de inferno e céu eram objetos de pensamento constante de todas as pessoas na sociedade e a preocupação com o pós morte influenciavam ativamente as tomadas de decisões desde o nível familiar até o nível coletivo total da sociedade e seus pilares como:

A economia: uma vez que se exige investimento material e humano para muitos objetivos objetivando o pós morte, disposição do PIB e reflexo desse uso na qualidade de vida social.

Política: que reflete no sistema de governo e a imposição e disposição legislativa, formação constitucional e regência judiciária inclusive no julgamento de crimes não se esquecendo o sistema educacional, pilar fundamental para a formação da posteridade do povo.

Cultural: que é a construção da sociedade e seu pensamento sendo vivido empiricamente recebendo todas as imposições e ensinamentos ideológicos na formação da sua vida diária como indivíduo histórico e formação do povo a regência do pensamento individual e coletivo na formação de costumes que vão girar em cima de suas crenças e o resultado de tal formação cultural a curto e longo prazo através da sua descendência.

Indica-se que as influências exóticas ao povo judeu no decorrer de sua formação mostraram também a entrada de novos conceitos religiosos em especial o de pós morte, uma vez que fariseus, essênios e zelotes se aproximaram mais ao modo de pensar grego abandonando estritamente a base doutrinária tradicional hebraica que é a Torah, formando uma nova visão, mesmo ainda publicamente mantendo a Torah como única regra de formação doutrinária religiosa e pública, já em contra posição encontrou-se os saduceus que nesse ponto de pensamento se mantiveram leais ao modo de pensar ortodoxo antigo onde criam que a alma morre com o corpo e que não é possível a essa subsistir sem a matéria orgânica.

A tribalização das seitas e seus nichos de influência ditavam a rotina do povo por completo e muitas vezes a força era a conclusão desse antagonismo de pensamento, revoltas eram comuns e a busca de impor sua vontade mediante a

força era facilmente encontrado nas ações que marcaram a sociedade como no caso dos zelotes que usavam de artimanhas militares para assassinato e represálias de líderes opostos, o mesmo aconteceu com os fariseus e saduceus que assassinaram Jesus Cristo por exemplo, pelo fato dele não concordar com suas opiniões e formas de reger a sociedade e por medo de perder sua influência e poder sobre o povo, armaram para que o tribunal romano não tivesse outra saída a não ser permitir crucificar o Galileu, uma vez que a decisão final no caso de morte deveria ser dada pelo governador romano, Pôncio Pilatos nesse caso e tempo, regente da época, que no famoso ato, lavou suas mãos da decisão deixando o transito em julgado nas mãos dos fariseus.

Todos esses meandros dá-se um pouco da realidade dessa sociedade e como seus pensamentos infundia e regia a rotina de todos, como influenciava a formação das leis e julgamentos judiciais, como eram os conflitos e revoltas e como aconteciam e qual as consequências disso de forma geral para a realidade local, e se tinham correlação com o modo de pensar religioso e suas diferenças, principalmente no conceito de pós morte.

Em nossa sociedade contemporânea temos também, grande divisão do pensamento de pós morte dentro do sistema religioso, diferente dos judeus nosso estado é laico, falando de Brasil, mas isso não isenta a influência causada nas camadas sociais e pilares da nação, isso nos leva a paralelos e reflexos parecidos dos que existiram na sociedade estudada nesse artigo, leva também a comportamentos e construção social moderna parecidos com comportamentos e construção social da época, nos ajudando a entender como esse pensamento pode afetar o *status quo* atual de onde vivemos, mesmo a religião não regendo o modo de pensar político e legislativo, a consequência de pensamentos diferentes hoje, trazem conflitos civis, segregação social, sentimento de supremacia de um para outro, e até mesmo ações violentas em seitas mais fanatizadas. O artigo busca mostrar não somente as diferenças de pensamentos nas seitas e suas influencias mas os resultados delas quando não tratadas com respeito a liberdade e falsa supremacia de verdade absoluta e que as consequências graves desse fanatismo podem ser praticados hoje em dia em nossa sociedade e que se os atos do passado se mostrem ineficazes a uma excelência social, pode-se amenizar ou extinguir atitudes absurdas no presente, e se não tratadas com seriedade com certeza veremos no futuro não

somente em âmbitos religiosos mas em qualquer âmbito que não seja praticado um equilíbrio respeitoso a liberdade de expressão e situação de cada um. Facilmente observa-se a intolerância e a violência ao tratar de pensamentos destoantes entre si, a falta de respeito humano no trato de pontos de vista opostos e a aplicação fanática de ações violentas e cruéis, as épocas e situações são diferentes em seu contexto mas as consequências e ações são bem parecidas quando apontadas pra nossa realidade que cada vez mais se torna dona do saber próprio em busca de seus interesses, e qualquer um que se oponha a essa “verdade” absoluta está apto a ser hostilizado e atacado. Que esse artigo mostre que se pode cometer o mesmo erro desses povos em se hostilizarem achando ter a verdade e que com o exemplo do passado muda-se o futuro para uma realidade melhor, mais livre e respeitosa. Como pode uma ideologia ser modificada pela influência externa e isso não torna a mudança boa ou ruim, mas apenas uma mudança que devemos superar mesmo que não concordantes, enfim o artigo busca em primeiro momento mostrar historicamente o decorrer da vida do povo judeu até o momento dos primeiros anos da era comum e o que os levaram a chegar naquele momento com as determinadas situações ideológicas e poder usar isso ao favor contemporâneo aprendendo com os erros e acertos do passado.

Um pensamento de Salomão que diz que o que houve no passado se repete no futuro e que nada há de novo embaixo do sol. Temos muito que aprender com o passado para não repetir os erros no futuro, a busca de interesses próprios acima de um bem maior, a extinção de valores morais e austeros estão se repetindo entre as eras da história humana e mesmo tendo acesso a tudo isso ainda não aprendemos a mudar essa realidade.

“O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós.” Eclesiastes 1:9-10

4.REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: ABNT, 2003
SANTOS, G DO RCM.; DIAS, V.F.D. **Orientação e dicas práticas para trabalhos acadêmicos**. Curitiba: Ibpex, 2008

FILHO, José Nazeu Campelo. **Jesus De Nazaré Em Face Do Contexto Sócio Político E Cultural Da Palestina Do Século I** 2018
(<https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo-555916142d0a5d8965d25686b720537cb4e45456-arquivo.pdf>)

GOLDSTEIN, Jonathan. ***Jewish Acceptance and Rejection of Hellenism***.

Aceitação Judaica e Rejeição do Helenismo

GRUEN, Erich S. **Heritage and Hellenism: *The Reinvention of Jewish Tradition***. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1998.

Herança e Helenismo: A Reinvenção da Tradição Judaica.

GRUEN, Erich. ***Rethinking the Other in Antiquity***. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011.

Repensando o Outro na Antiguidade

JOSEFO, Flavius. **História dos Hebreus**. CPAD 2019/2015
(http://www.faberj.edu.br/cfb-2015/downloads/biblioteca/teologia/historia_dos_Hebreus-Flavio_Josefo.pdf)

JUNIOR, Geraldo B. **Vida Após a Morte: uma abordagem acerca da influencia persa na origem da crença judaica na ressurreição, a partir do texto de Isaías 26,19**
(http://tede2.unicap.br:8080/bitstream/tede/1095/5/geraldo_batista_araujo_junior.pdf)

RIOS, César Motta. **O Que É E Não É Judaísmo Helenístico?** 2017
(<https://pdfs.semanticscholar.org/1ae5/e44f5b567f44c5559b4de831a54e7150d23b.pdf>)

SANDERS, E. P. *et alii*. ***Jewish and Christian Self-Definition. Volume Two: Aspects of Judaism in the GraecoRoman Period***. London: SCM Press, 1981. p. 64-87.

SCHUBERT, Kurt. **Os partidos religiosos hebraicos da época neotestamentária**. 2. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1979.

SEGAL, Allan F. Life After death: ***A History of the afterlife in the Religions of the West***. New York: Doubleday 2004

SMITH, Urias. **APLCDA** 2013

SOARES, Elizangela A. **Variações Sobre a Vida Após a Morte Desenvolvimentos de uma Crença no Judaísmo do Segundo Templo** 2006

TABOR, James D. **What the Bible Says about Death, Afterlife, and the Future**. (www.religiousstudies.uncc.edu/jdtabor/future.html).